

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ОБРАЗОВАНИЯ, ТИПЫ И ЯВЛЕНИЯ

Камарадинова Гулжахон,

студентка русской филологии (О'ТА 2406)

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

Нишонова Гуллола Файзуллаевна,

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

E-mail: rayimqulov1991@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются образования, типы и явления в качестве предмета исследования в лингвокультурологии. Описываются типы лингвокультурных единиц и явлений, составляющих предмет исследования в лингвокультурологии.

Ключевые слова: паремиологический фонд, лингвокультурология, образования, типы, явления.

Лингвокультурология ориентирована на современное состояние и функционирование языка и культуры. Развитие лингвокультурологии как науки прошло через этап выделения особого аспекта и метода исследования и привело к оформлению самостоятельной области гуманитарных знаний [1].

К этнолингвокультурной сфере относятся следующие образования.

1. Единицы вербальной коммуникации:

- а) слова-этнореалии;
- б) языковые единицы, вызывающие ассоциации;
- в) имена собственные.

2. Паралингвистические единицы и явления:

- а) мимика;
- б) жесты, телодвижения;
- в) дистанция между партнёрами по коммуникации.

3. Вербально-паралингвистические понятия:

- а) традиции, нравы, обычаи, праздники, нац. игры;
- б) этикет;
- в) народные приметы, поверья, предания [2, с. 416].

Предмет исследования в лингвокультурологии составляют девять типов лингвокультурных единиц и явлений.

1. Слова и выражения, служащие предметом описания в лингвострановедении, включая безэквивалентную лексику.

В эту категорию входят цитаты из русской классики: *горе от ума, человек в футляре*, а также лозунги и политические дискурсы советской и постсоветской эпох: *путёвка в жизнь*, *«прихватизация»* и т.п. [3]

2. Мифологизированные культурно-языковые единицы: обрядово-ритуальные формы культуры, легенды, обычаи, поверья, закреплённые во фразеологизмах, пословицах, образно-метафорических единицах.

В их основе, как правило, лежит мифологема, или архетип.

Мифологема – важный для мифа персонаж или ситуация, его «главный герой», который может переходить из мифа в миф [4].

В основе мифа лежит архетип – устойчивый образ, обобщённый символ, присутствующий в индивидуальном сознании и имеющий распространение в культуре. Так, фразеологизмы и пословицы с компонентом «хлеб» основаны на архетипе *хлеба* как символа жизни и материального достатка.

3. Паремииологический фонд языка, так как пословицы – это стереотипы народного сознания, обладающие широким прагматическим спектром. Одна и та же пословица может служить упрёком, утешением, советом, нравоучением.

4. Символы, стереотипы, эталоны, ритуалы. Человек живёт, по мысли Э. Кассирера, в «символической вселенной». Символ – это вещь, награждённая смыслом, конкретный предмет, выражающий высокую абстракцию.

Культурные стереотипы – это модели поведения [5], навязываемые нам культурой и усваиваемые в процессе социализации человека.

Стереотипы поведения и целеполагания, восприятия и понимания, стереотипы общей картины мира определяют единство и целостность культуры. При их реализации человек может не осознавать целей, ради которых действие совершается.

Как способ разрешения социальной драмы ритуал имеет условный, конвенциональный характер и совмещает в себе три функции: снятие агрессии, обозначение круга своих и отторжение круга чужих.

Действие становится ритуалом, когда оно теряет целесообразность и становится семиотическим знаком.

Эталон – это сущность, измеряющая свойства и качества предметов и явлений, это мера вещей [6], представленная в образной форме.

В языке эталоны существуют в виде устойчивых сравнений или словосочетаний, передающих высокую степень признака: *влюблён по уши; глуп как сибирский валенок; как птичка весела; сыт по горло*.

5. Важнейшей языковой сущностью, в которой содержится основная информация о связи слова с культурой, являются образы. Образность, т.е. способность слова или фразеологизма вызывать в нашем сознании наглядные представления, «картинки», связана с внутренней формой слова, которая выводится из прямых значений составляющих его морфем.

6. Лингвокультурология занимается такими проблемами, как стилистический уклад языков, соотношение между литературным языком и другими формами его существования.

7. Лингвокультурной спецификой обладает речевое поведение. В каждой культуре поведение людей регулируется представлениями о том, как

следует вести себя в стереотипных ситуациях, в соответствии с социальными ролями.

8. Область речевого этикета – важный компонент общения, зона «социальных поглаживаний». Речевой этикет – это социально заданные и культурно-национально-специфические правила речевого поведения в ситуациях установки, поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их социальными ролями и отношениями в официальной и неофициальной обстановке общения.

9. Особый интерес представляет взаимодействие религии и языка.

«Христианство, в особенности православие, послужило мощным культуроносным источником для русского миропонимания» [7, с. 46].

Таким образом, лингвокультурология – хотя и молодая, но довольно перспективная дисциплина, имеющая большое теоретическое значение и очень полезна в плане обеспечения успешной межкультурной коммуникации.

Литература

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. – М.: Русские словари, 1996. – 411 с.

2. Носирова М. О. Аксиологическая составляющая языковой картины мира //O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari. – 2025. – С. 415-418.

3. Носирова М. О. Педагогические мысли Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура //Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада. – 2020. – С. 389.

4. Носирова М. О. Теоретические предпосылки изучения социальной роли семьи (на материале паремий) //Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 7-қисм. – С. 34.

5. Nosirova M. O. Lingvoculturological Understanding of the “Teacher” Concept in the Russian and the Uzbek Languages //Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. – 2021. – С. 99-102.

6. Nosirova M. Theoretical bases of social status in linguistics //Приоритетные направления развития спорта, туризма, образования и науки. – 2021. – С. 517-521.

7. Шевцова О. В., Носирова М. О., Мадаминова Н. Р. Направления изучения словообразовательной системы русского языка //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 2 (55). – С. 45-48.